

Another option is the city of Baz (or Baš) mentioned in the inscriptions of Nebuchadnezzar II, who built a temple there (See Zadok 1985: 70-2 for the references). Four times the temple is mentioned after the Ebabbar temple of Sippar.

6' *ḥattu ramanišu*. (Leichty 2011: 21, text 1: iv 74) cf. inscription of Esarhaddon concerning a king of Bāzu: *ḥa-at-tu ra-ma-ni-šú im-quit-su-ma*, 'fear fell on him'.

7' - 8' This seems to mention a removal of statues of gods from and to a temple. We know that Nabonidus removed statues from several Babylonian cities to Babylon, but exactly the gods of Sippar stayed in their temples (ABC 7: iii 11-12). If mention is made of a return, line 8' can be restored as É.[BABBAR]; if it refers to abduction to Babylon, one might think of É.[SAG.ĪL]. Note that the month name of line 8' is earlier in the calendar than that in line 7'. So Month II of line 8' either refers to the next year or is a reference to a removal of statues earlier that year.

Bibliography

- BRINKMAN, J.A. 1968, *A Political History of Post-Kassite Babylonia 1158-722 B. C.* Roma.
CLANCIER, P. 2009, *Les bibliothèques en Babylonie dans la deuxième moitié du 1^{er} mill. av. J.-C.* Münster.
DA RIVA, R. 2017, 'The Figure of Nabopolassar in Late Achaemenid and Hellenistic Historiographic Tradition: BM 34793 and CUA 90', *JNES* 76: 75-92.
GATIER, P.-L., LOMBARD, P. & AL-SINDI, KH. 2002, 'Greek Inscriptions from Bahrain', *Arabian Archaeology and Epigraphy*, 13: 223-233.
GLASSNER, J.J. 2004, *Mesopotamian Chronicles*. Atlanta.
GOLDSTEIN, R. 2010, 'Late Babylonian Letters on Collecting Tablets and Their Hellenistic Background—a Suggestion', *JNES* 69: 1999 – 2007.
GRAYSON, A.K. 1975, *Assyrian and Babylonian Chronicles*. TCS V. Locust Valley.
LEICHTY, E. 2011, *The Royal Inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria (680-669 BC)*. RINAP 4. Winona Lake.
R.J. VAN DER SPEK, I.L. FINKEL, R. PIRNGRUBER, K. STEVENS (ed.) *forthcoming, Babylonian Chronographic Texts from the Hellenistic Period*. WAW. Atlanta.
WAERZEGGERS, C. 2012, 'The Babylonian Chronicles: classification and provenance', *JNES* 71: 285-98.
--- 2015, 'Babylonian kingship in the Persian Period: Performance and Reception', in: J.Stökl and C.Waerzeggers (eds), *Exile and Return: The Babylonian Context*. BZAW 478 (Berlin). 181-222.
ZADOK, R. 1985, *Geographical Names According to New- and Late-Babylonian Texts*. RGTC 8. Wiesbaden.

Photo: Bert van der Spek

I.L. FINKEL <ifinkel@thebritishmuseum.ac.uk>
British Museum London (GB)

R.J. VAN DER SPEK <robartus.vanderspek@gmail.com>
Vrije Universiteit Amsterdam (THE NETHERLANDS)

59) Addenda et corrigenda à P. Attinger, *Glossaire sumérien-français, principalement des textes littéraires paléobabyloniens* (2021) — Le lecteur trouvera ci-dessous des additions et corrections au *Glossaire sumérien-français* (désormais GSF) fraîchement paru.

Passim : dans dubsar 18 (2020, paru en 2021), S. Sövegjártó propose pour bon nombre de gloses de nouvelles lectures. Les recenser toutes dépasserait largement le cadre de cette note. Je ne mentionne ici que les plus importantes d'entre elles. — Les graphies non-standard rassemblées par P. Delnero dans SANER 26 (2020) n'ont pu être prises en considération que de manière ponctuelle. Pour un index de ces graphies, v. P. Attinger, Index des graphies non-standard et gloses mentionnées dans P. Delnero, SANER 26 (2020) (choix) (<http://doi.org/10.5281/zenodo.4757389> ou https://www.academia.edu/48970627/SANER_26_index_des_graphies_non_standard_et_gloses_choix_).

P. 18 : ajouter gl. = glose.

P. 20, 24^e l. : étape.

P. 22 : ajouter Adapa : Cavigneaux 2014 (éd.).

Pp. 30 sq., EnlSud, Cavigneaux 2020b:69-74 : lire éd. de S₁ et S₂.

Pp. 57-62 (système de translittération) : dans un article dont je n'ai malheureusement pris connaissance qu'à une date trop tardive pour le mentionner dans le Glossaire, P. Delnero a discuté le système de translittération proposé dans aBZL (Writing speech and performing language: The role of phonetic writing in the Sumerian liturgical tradition, BBVO 29 [2019] 99-122). Après avoir exposé les opinions diamétralement opposées de P. Michalowski et de moi-même, il rappelle le caractère essentiellement logographique de l'écriture cunéiforme et souligne l'importance de la pragmatique ; cf. surtout pp. 120 sq. : "And more importantly, since the phonetic writings in the copies of cultic laments are orthographic representations of how the words were perceived to be pronounced when recited or sung by scribes who compiled the sources centuries after Sumerian had died out as a spoken language, to what extent do they really reflect the precise phonological structures of the words and forms in the texts? / I would argue that once the emphasis is shifted from the formal study of phonology to examining its pragmatic functions, the question of what the formal norms for pronouncing Sumerian were at any given period and place becomes largely irrelevant. In fact, if anything, the extreme variability in the extent to which the same words and forms are written phonetically would suggest that at the level of pragmatics and metapragmatics, the scribes who compiled the phonetic sources for liturgical compositions were much less concerned with finding an orthographic means of rendering Sumerian phonology precisely and accurately than they were with creating a convenient and effective means of making it easier to pronounce the texts during performance so that they sounded like they were written in Sumerian". Sans le dire explicitement, il remet ainsi en cause le bien-fondé de mon entreprise. Dans son argumentation, il commet toutefois quelques inexactitudes qui amoindrissent considérablement la portée de ses conclusions :

- Comme je l'ai souvent souligné (en dernier lieu dans le GSF 58), je ne cherche pas à reconstruire la "prononciation réelle" des lexèmes sumériens, mais à mettre sur pied un système de translittération cohérent.
- Je n'ai jamais remis en doute le caractère essentiellement logographique de l'écriture cunéiforme, et si nous ne disposions que de textes écrits de manière standard, il ne me serait pas venu à l'idée de proposer de "nouvelles lectures".
- L'époque prises en considération est l'époque paléobabylonienne. Cela vaut tant pour les textes "littéraires" (dans un sens large) que pour les textes lexicographiques. Le "bon sumérien" d'un Gudea n'est pas mon objet d'étude.
- Ces lectures sont basées (dans l'ordre décroissant d'importance) sur les données fournies par PrEa, PrAa et PrDiri, les textes "syllabiques" de Nippur, les branches secondaires de PrEa/PrAa et enfin les graphies non-standard de textes de provenance non nippurite (cf. aBZL p. x). Si les facteurs pragmatiques ont certainement joué un rôle notable dans les textes liturgiques, en ce qui concerne les textes lexicaux, leur importance a dû être moindre pour ne pas dire nulle.
- A la p. 120, Delnero écrit "It is conceivable, for instance, that "b" really was pronounced "p" at the beginning of the words *bara*₂ and *banšur*, but what about the variation between "b" and "p", "g" and "k", and "d" and "t" at morpheme boundaries?" C'est juste, et c'est pour cette raison que, préférant une sous-différenciation systématique à une exactitude ponctuelle, je n'ai pas pris en considération les règles phonosyntaxiques (pour plus de détails, cf. Attinger1998:166 et en dernier lieu GSF 61).

Pour finir par un exemple tiré de la pratique illustrant la nécessité d'un système de translittération adapté à l'ép. pB : si dans son ouvrage récent (SANER 26, 2020), Delnero avait translittéré "à la Attinger" an-dil₂⁽⁻⁾ au lieu de an-dul₂/dul₇, il aurait certainement reconnu derrière an-DI.AN (ainsi pp. 529 et 647) an-di-il₃ et préféré à dingir sağ-e lugal-la // dingir sa₂ lu₂-ga-la // dingir sa₂-el-lu₂-ga-[...] "[h]ead god of the king" (ainsi p. 242:22' ; v. aussi pp. 542 et 612 s.v. sa₂-el-lu₂-ga(-al)) an-dil₂^(-e) lugal-la // an-de-el lu-ga-[...] // an-di(-)lu₂-ga-la (sandhi) "*protection des rois*" (une épithète d'Innana ; v. GSF 171 avec n. 297)¹⁾.

P. 127, a₂-suku₅ : lire NJN 205 // (pas EJA 205 //).

P. 160, ^(a)akkil : dans Elégie 2:12, ^aakkil^{ki} signifie plus probabl. "cris, clameurs" que "(cri de) lamentation, car il est suivi de gu₃-êš^{es}kir₆-k "cri (de bataille)" ; les deux substantifs sont rendus dans une glose akkadienne par *ri-ig²-mu u₃ ta-nu¹qa¹-[tu]* (v. Sövegjártó 2020:227).

P. 162, ^dalad₂ : les renvois à Innana C 192 et Man God 132 sont mal placés. Ils devraient figurer parmi les attestations du lexème, pas parmi celles de la graphie ^dalad.

- P. 171, 17^e l.** : lire “*protection des rois*” (pas “*protections des rois*”).
- P. 197, 18^e l., p. 1170, 2^e l. depuis le bas** : lire “discernement”.
- P. 199 avec n. 377** s.v. *igi-du₈-a* bar et **pp. 276 sq. avec n. 629** s.v. (*igi*) *du₈*, ŠE 7 YOS 22, 13 : Sövegjártó (2020:321) voit *igi du₈-a*, glosé *i-bi du*, mais tant la copie (YOS 22, 13) que la photo (Lassen et al. [ed.] 2019:64) ont clairement *igi^rda¹-a*, glosé dans la marge *i-gi x* ; pour *x*, on peut hésiter entre *da²* et *du²*.
- P. 221, n. 454** : lire D.R. Frayne.
- P. 228**, *ḥaš₄ dab₅* : lire comp. *zib₂ (...) dab₅*.
- Pp. 239 sq.**, *ḡešdašgari-n* : sur R, v. récemment Gadotti, 2014:125 sq. ; Heimpel 2011:133 ; Focke 2015:406 sq. ; Catagnoti 2016:29-53 ; Winters 2019:125 sq. et 127-129 ; Benati/Bonechi 2020:58 ; Steinkeller 2021:182-184 et 192 sq. La traduction aujourd’hui usuelle par “buis” a été remise en question par Focke (peut-être “Walnuß(baum)”), Winters (pas d’identification proposée) et Steinkeller (“Cilician or Taurus fir” ; accepté par Benati/Bonechi).
- P. 248**, *ar₂* (adv.?) *ka* (dir.) *deb* : Išme-Dagan Wb 31 devrait être enregistré s.v. *ar₂* (adv.?) *deb*.
- P. 274**, *du₆* (adv./term.) *du₈* : lire Krebernik, dubsar 17, 135:21 (pas 20).
- P. 304**, *dub-saḡ* “*première tablette*” : aussi Lugalb. I, 6N-T 638 iv 15.
- P. 337**, *IG = eg₂* : lire “Fields of Ninurta” (pas Lipit-Eštar F) ; sur ce passage, v. maintenant Sövegjártó 2020: 274 ii 23’.
- P. 359**, *erin₂-ḥuš*, n. 889 : lire (...) *gu erin₂-ḥuš* DUN.DUN “qui ourdit les fils (du) combat”.
- P. 392**, (*umda*)*ge₂-dim* : supprimer le renvoi à EDEN^{umda} (dans CA 128 S₃, lire avec Wilcke 2015:40 a-ru₆-da₅ [sic ; -da₆ est une coquille]).
- P. 428**, *gu₂-si-a* : Ibbi-Sîn B A 26 et TplHy. 180 ne peuvent être dissociés l’un de l’autre ; dans les deux cas, “totalité de l’humanité (nam-lu₂-lu₇) prend le sens de “lieu de rassemblement de l’humanité entière/de tous les gens”²⁾.
- P. 450**, *gur-ra* “nouveux” : lire *gur(-ra)*.
- P. 491**, *ḡeš-gana^(na)* : lire Lugalb. I 444.
- P. 489**, *ḡeš* : la graphie non-standard *ḡeš* est aussi attestée dans MDP 18, 54 dans *ḡe-eš-a-ba = ḡeš-ab-ba*.
- P. 494 avec n. 1339**, *ḡeš-gana₂* : la forme ancienne reconstruite /*ḡešganu/* est étayée pas la glose *ḡe₆-eš-ka-nu* à *ḡeš-KIN₂* dans le texte non publié Ni 9628 i 7’ datant d’Ur III (Sövegjártó 2020:274 citant la translittération de Rubio). Comme le contexte est gravement cassé, il n’est toutefois pas entièrement assuré que l’on ait affaire à notre lexème.
- P. 501**, *ḡe₆-eš-ge-en = ḡešgem* : lire “Fields of Ninurta” (pas Lipit-Eštar F) ; sur ce passage, v. maintenant Sövegjártó 2020:275 ii 27’.
- P. 541**, *ḥutpa* : lire Lugalb. 580 Y₃ + E₅ ; Sövegjártó voit ^{zabar}*ḥu^r-tut¹-[pa...]* (2020:169).
- P. 545, n. 1508** : lire Mél. Denz (2001) 68.
- P. 554** : ajouter *IG = eg₂*.
- P. 574**, *inda₃* : lire dans Innana G 53 en-da (pas en-du).
- P. 580**, *isib* : supprimer la graphie non-standard *i-si-ib₂* ; Dans LU 351 K₂, il faut lire *i-si-ip²-^rpu¹* (Sövegjártó 2020:159 sq. et 371).
- P. 588** : lire KA-ku₅ = kab₂-ku₅-d/r.
- P. 513**, *ḡešḡušur*, gr. non-st. *ḡu₁₀-su-ur* : comme le texte est en ES, il faut lire *mu-su-ur*.
- P. 602, n. 1688 sq. et p. 749 avec n. 2240** (su-ba ou su-ku) : sur la photo mise à ma disposition par Mme J. Tudeau, je vois un KU identique à celui de la l. 57 (sans vertical à gauche). La copie de CT 58, 42 est exacte. D’après Sövegjártó (2020:118 et 187), su-ku serait une “phonetische Wiedergabe” de *suḡ-gir₁₁*, mais la chose est invraisemblable.
- Pp. 633 sq.**, *kišeb*, *kišeb-la₂* “poignet” : supprimer la graphie non-standard *ki¹-še¹²-eb* dans DI D₁ 34. D’après Sövegjártó (2020 :160 sq.), il faudrait lire *ki-is¹-ib*, mais cette hypothèse est à peine vraisemblable. Sur sa copie (p. 372), seul -ib est sûr.
- P. 649**, *kum₂* : dans SP 5.66, lire plutôt *tu₆ šeḡ₆* “cuire une soupe” ; la lecture *šeḡ₆* (pas *kum₂* ou *bil₂*) est assurée par la glose *ši-in* dans YBC 4604 (cf. Sövegjártó 2020:316).
- P. 678**, li-b vb. : CLAM 542:35 (= Delnero, SANER 26, 327:35) est de date pB.

P. 686, n. 2014 : lire ^hlulim⁻.

P. 702, (^{ĝeš})ma-al-tum : une autre attestation intéressante est Lugalb. I 87 (cf. Sövegjártó 2020:277 et comm. p. 278). Comme il est précédé de a-ra-aḫ “coupe” (sur ce terme, cf. Veldhuis 2002:48 ; notre passage prouve que l'équation a-ra-aḫ = *nēleptu*, une sorte de coupe, est correcte [Veldhuis la jugeait “most likely wrong”]), on a certainement affaire à /maltum/, /mallatum/ “coupe, bol”, et non à /majāltum/, un véhicule, peut-être un type de litière (ainsi Sövegjártó 2020:277, qui glose ma-al-tum /mayyaltum/ “Bett”). Il est possible que la glose a-la dans E serve à distinguer ces deux termes (explication différente dans Sövegjártó 2020:278).

P. 727, mir “tempête” : dans DI D₁ 43, lire im²-mi-ra (Sövegjártó 2020:161 et 372).

P. 749, MUŠ₂ un élément architectural appartenant aux parties hautes d'un temple : aussi EJM 9.

P. 749, MUŠ₂ (graphie non-standard muš) : supprimer Innana FLP 2627 ii 12, GiM M 260 et ŠD 29.

Pp. 774 s.v. ne-en, 1107 s.v. ul-li₂-a : au lieu de Mort de Gilgameš, lire Gilgameš et la mort.

P. 811, ĝeš + suff. poss. nir : EnlSud 149 S₂ est de lecture difficile. Cavigneaux (2020:72) a copié ĝeš₃-a⁻ni ḫaš₄²-a⁻(-)(x) i]m-mi-in-¹DU¹ et translittère (p. 73) ĝiš-a⁻ni ḫaš₄-a⁻[na i]m-mi-in-gub. Sur la photo non publiée aimablement mise à ma disposition par Mme B. Cuperly, les signes entre ĝeš₃-a⁻ni¹ et -mi- ne sont pas très clairs, mais [ḫaš₄-a⁻[na] est une conjecture raisonnable. En ce qui concerne la base verbale en revanche, -nir (Civil) semble plus vraisemblable que DU. L'existence d'un composé ĝeš₃ + suff. poss. (...) nir est donc tout sauf certaine ; si ĝeš₃-a⁻ni ḫaš₄-a⁻[na i]m-mi-in-nir est correct, traduire peut-être “il *éjacule* entre ses cuisses”.

P. 836, para₁₀-g : dans Westenholz, Mél. Klein 355 iv 86 est attesté para₁₀ be-er-ke (écrit sur la ligne) (cf. Westenholz 2005:367 et Sövegjártó 2020:215 sq.). be-er-ke a toutes les apparences d'être une glose pour para₁₀ ou, plus probabl., bara₁₀-ka-ni (pour -ka-ni > /ke/, comp. Attinger 1993:44 sq.) ; dans le contexte, on n'attend en effet non pas para₁₀, mais para₁₀-ga-na ou, avec confusion entre le locatif et le directif, para₁₀-ga-ne₂. — a-me ba-ra-na dans NGT 207 iv 4' n'est pas une graphie non-standard de am-e bara₂ an-na (ainsi Delnero 2020:554 et 614), mais de a-ĝe₆¹⁷buranuna (Poebel 1927:162 sq. et comm. 269 sq. et en dernier lieu Volk 1989:225 sq.).

P. 857, sa vb. : še sa-a dans Old Man n'est pas un emploi métaphorique pour la peau brûlée par le soleil, car ce n'est pas le vieillard, mais la jeune femme qui parle (J. Matuszak, nouvelle édition en préparation).

P. 917, sibir : dans DI D₁ 17, lire non pas si-bi-i[r], mais *si-bi-rum* (traduction ou nom du signe) (cf. Sövegjártó 2020:160 sq. et 371).

P. 969, n. 3034 : en faveur de la lecture šanga_x plutôt que sanga₂, cf. encore ša-ĝa₂-gal/ma-ḫ dans Cavigneaux/al-Rawi, ZA 92, 24 i 13 sq. A et B (Tell Haddad).

P. 970 : šar₂-gaz et ^dšar₂-gaz devraient suivre šar₂(-ra), šar₂-ra-g vient après šar₂-ra.

Pp. 988 sq., šī₅/še₁₀ : Kogan/Krebernik lisent šed₆ et admettent que l'akkadien *šittu* est un emprunt à R ; ^re¹-še-ka (pour e₂-šī₅-ka) = a-na E₂ šī-ti-im dans Cavigneaux/Al-Rawi, Iraq 55, 102:16 sq. plaident contre cette hypothèse (attendu serait alors e₂-šī₅-da-ka).

P. 992 (après šiten₂) : ajouter šiten_y → KI.EN.DU.

P. 1034, *ḫi-li kar : ce renvoi devrait figurer à la p. 596 s.v. kar.

Pp. 1049 sq., tu₉-saga₁₁ : lire (^{ĝeš})tu₉-saga₁₁.

Pp. 1065 sq., tumu “vent” : pour les gloses de DI D₁ 43, cf. Sövegjártó 2020:161 et 272. Elle lit du¹-mu-ul-lu¹(ŠU)-ta du-mu-im²-mi-ra. Le signe lu du¹ diffère toutefois considérablement du du qui suit (v. sa copie p. 372) ; je continue de penser que dam²-mu est plus vraisemblable.

P. 1092, n. 3463 : lire OSP 1, 4 iii 4' (pas 5').

P. 1100, (^{ĝeš})udug₂ : une autre graphie non-standard notable est u₄-du₁₀/dug₃ dans UET 6, 140:13 sq. (cf. Cavigneaux 1993:256) ; la lecture tu₂-kul (Cohen, CLAM 548 et Delnero, SANER 26, 325:27 sq. Ur₁) est épigraphiquement exclue. Le deuxième signe est clairement ḪI, pas NUMUN.

P. 1101, u²uga₃(^{ga})muš^{en} : il est tout sauf sûr que u₆-ga soit une graphie non-standard de R (comp. p. 1092 n. 3463).

P. 1110, (^{kuš})ummu₃-d : dans CT 58, 21:27, la glose n'est ni um-mi(-šu) (ainsi CT 58), ni um-ma-tu₉ (ainsi Sövegjártó 2020:165 ; elle a toutefois copié p. 372 um-ma-šu), mais um-x-šu² ou um-x⁻x¹. Sur la photo (P274216), je ne vois ni MI ni MA (à moins que la tête de clou(?) qui précède ne soit qu'une cassure).

P. 1155, (^{ĝeš})zarax : d'après Sövegjártó (2020:204 sq.), la glose za-ra dans UN I 31 serait non pas une glose de lecture, mais une traduction akkadienne. Le fait que les autres gloses de ce texte sont probabl. toutes des traductions plaide en faveur de son hypothèse, mais un akkadien *za-ra* (au lieu de *za-ru-u₂(-ka)*) ne s'expliquerait pas dans ce contexte.

P. 1165, n. 3757 : lire *sekretum*.

Pp. 1169 sq., n. 3776 : pour la lecture $zi\check{s}_x$ plutôt que ziz_2 , v. maintenant Marchesi 2021:151 sq.

Notes

1. Pour un autre exemple, v. infra à propos de la p. 836.

2. Pour une interprétation différente, cf. Artemov 2012:18 avec n. 54 et 20 avec n. 61 et en dernier lieu id. 2020:337 sq. : $gu_2-diri-nam-lu_2-lu_7(-k)$ signifie peut-être “‘das Ufer, zu dem die (ganze) Menschheit dahintreibt’ (bzw. ‘das prädestinierte Ufer der Menschheit’)”.

Bibliographie

- ARTEMOV, N. (2012) : The elusive beyond: Some notes on the netherworld geography in Sumerian tradition, dans : C. Mittermayer/S. Ecklin (ed.), *Altorientalische Studien zu Ehren von Pascal Attinger*: $mu_3-ni_4 ul-li_2-a-a\check{s} \hat{g}a_2-\hat{g}a_2-de_3$ (OBO 256) 1-30.
- (2020) : Mesopotamische Jenseitsvorstellungen und deren Rekonstruktion anhand literarischer Quellen, Or. 89, 327-384.
- ATTINGER, P. (1993) : *Éléments de linguistique sumérienne : La construction de $du_1/eldi$ “dire”* (OBOS).
- (1998) : Inana et Ebiḫ, ZA 88, 164-195.
- BENATI, G./BONECHI, M. (2020) : The fiscal capacity of the Ebla state in the Early Bronze Age: Taxation and political structure, dans : J. Mynářová/S. Alivernini (ed.), *Economic complexity in the ancient Near East: Management of resources and taxation (third-second millennium BC)* 37-68.
- CATAGNOTI, A. (2016) : Il lessico dei vegetali ad Ebla: bosso, dans : P. Corò et al. (ed.), *Libiamo ne' lieti calici: Ancient Near Eastern studies presented to Lucio Milano on the occasion of his 65th birthday by pupils, colleagues and friends* (AOAT 436) 29-53.
- CAVIGNEAUX, A. (1993) : Mesopotamian lamentations (“review article” de M.E. Cohen, *The canonical lamentations of ancient Mesopotamia*, 1988) JAOS 113, 251-257.
- (2014) : Une version sumérienne de la légende d’Adapa (Textes de Tell Haddad X), ZA 104, 1-41.
- (2020) : Les traditions littéraires suméro-akkadiennes à Suse. Fragments littéraires susiens, RA 114, 63-102.
- DELNERO, P. (2019) : Writing speech and performing language: The role of phonetic writing in the Sumerian liturgical tradition, dans : E. Cancik-Kirschbaum/J.C. Johnson (ed.), *Encoding metalinguistic awareness: Ancient Mesopotamia and beyond* (BBVO 29) 99-124.
- (2021) : *How to do things with tears: Ritual lamenting in ancient Mesopotamia* (SANER 26).
- FÖCKE, K. (2015) : *Der Garten in neusumerischer Zeit* (AOAT 53).
- GADOTTI, A. (2014) : *Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld’ and the Sumerian Gilgamesh cycle* (UAVA 10).
- HEIMPEL, W. (2011) : Twenty eight trees growing in Sumer, dans : D.I. Owen (ed.), *Garšana studies* (CUSAS 6) 75-152.
- KOGAN, L./KREBERNIK, M. (2021) : A history of the Akkadian lexikon, dans : J.-P. Vita (ed.), *History of the Akkadian language. Vol. 1 : Linguistic background and early periods* (HdO 152/1) 366-476.
- LASSEN, A.W. et al. (ed.) (2019) : *Ancient Mesopotamia speaks: Highlights of the Yale Babylonian Collection*.
- MARCHESI, G. (2021) : A new manuscript of Ana itišu II from Nimrud, dans : P. Notizia et al. (ed.), *“Nisaba za₃-mi₂: Ancient Near Eastern Studies in honor of Francesco Pomponio (= dubsar 19) 147-154.*
- POEBEL, A. (1927) : *Sumerische Untersuchungen II.*, ZA 37, 161-176 et 245-272.
- SÖVEGJÁRTÓ, S. (2020) : *Sumerische Glossenhandschriften als Quellen des altbabylonischen hermeneutischen Denkens* (dubsar 18).
- STEINKELLER, P. (2021) : International trade in Greater Mesopotamia during late Presargonic times: The case of Ebla illustrated by her participation in the Euphratean timber trade, dans : L. Rahmstorf et al. (ed.), *Merchants, measures and money: Understanding technologies of early trade in a comparative perspective* 173-197.
- VELDHUIS, N. (2002) : BAM 7, 51: An alternativ reading, JMC 14, 44-48.
- VOLK, K. (1989) : *Die Balaḡ-Komposition Úru Àm-ma-ir-ra-bi. Rekonstruktion und Bearbeitung der Tafeln 18 (19’ ff.), 19, 20 und 21 der späten kanonischen Version* (FAOS 18).
- WESTENHOLZ, J.G. (2005) : Sing a song for Šulgi, dans : Y. Sefati et al. (ed.), “An experienced scribe who neglects nothing”: *Ancient Near Eastern studies in honor of Jacob Klein* 343-373.
- WILCKE, C. (2015) : Law and literature in the third millennium B.C, dans : A. Archi (ed.), *Tradition and innovation in the ancient Near East. Proceedings of the 75th Rencontre Assyriologique Internationale at Rome, 4-8 July 2011* (CRRAI 57) 13-48.
- WINTERS, R.D. (2019) : *Negotiating exchange: Ebla and the international system of the Early Bronze Age*. Ph.D. diss., Harvard University.

Pascal ATTINGER <pascal.atinger@iaw.unibe.ch>
Neuchâtel (SUISSE)